

КИЧИК МАКТАБ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИЛАРДА МЕХНАТ ТАЪЛИМИ ВА ТАРБИЯСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аҳмедова Умидахон Кадиржановна,

*Андижон давлат университети умумтехника фанлари ва меҳнат
таълими кафедраси катта ўқитувчиси, университет хотин-қизлар
кенгаши раиси*

umida_akhmedova_uzb@mail.ru Телефон: +998(91)6074200

Аннотация: Мақолада замонавий мактабда меҳнат таълими муаммоси кўтарилган бўлиб, муаммонинг тарихий жиҳати, шахсийликни шакллантириш, таълим ва тарбия жараёнида меҳнат фаолиятининг хусусиятлари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Меҳнат, меҳнат таълими, меҳнат тарбияси, меҳнаткашлик, касбий йўналтирилганлик.

CHARACTERISTICS OF LABOR EDUCATION AND EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Ahmedova Umidaxon Kadirjanovna,

*Senior Lecturer, Department of General Technical Sciences and Labor Education,
Andijan State University, Chairman of the Women's Council of the University
umida_akhmedova_uzb@mail.ru Phone: +998 (91) 6074200*

Annotation: The article raises the problem of labor education in a modern school. The historical aspect of the problem is addressed. The formation of personality is considered subject to the synthesis of educational work, education and labor activity.

Keywords: Labor, labor education, labor education, diligence, career orientation.

Мактабда меҳнат таълими мактаб ўқувчиларининг уйғунлашган ривожланиши тизимида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Кичик мактаб ёши меҳнатга нисбатан ижобий муносабатни тарбиялаш учун энг мақбул давр ҳисобланади. Айнан шу ёшда меҳнат жараёнида кичик мактаб ўқувчилари илк меҳнат билимлари ҳамда лаёқатларини эгаллайдилар, меҳнатда кўплаб шахсиятнинг ҳаётини муҳим жиҳатлари шаклланади. Шунинг учун, мактаб ўқувчиларида, айниқса кичик мактаб ёшида, меҳнатга нисбатан ижобий муносабатни тарбиялашда меҳнатга қизиқиш ғояси етакчи ғояга айланиши зарур. Меҳнат бу мажбурият эмас, балки эҳтиёж, хурсандчилик, бахт, ўзликни ифода эта олишдир. Мактаб ўқувчисининг маълум бир ҳунар билан шуғулланишга ҳоҳиши тўлалигича қизиқишга, ўқувчининг психофизиологик имкониятларига асосланиб амалга ошиши муҳим.

Педагогик тадқиқотларда шахс ривожланишида меҳнат таълими вазифалари етарлича тўлиқ очиб берилади. Хусусан, қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратилади:

- ўқувчиларнинг меҳнати ва амалий фаолияти уларнинг жисмоний ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади;
- меҳнат ўқувчиларнинг ақлий имкониятларини, уларнинг зукколигини, ижодий билимдонлигини ривожлантиради;
- меҳнатнинг шахснинг ахлоқий тарбиясидаги аҳамияти айниқса каттадир;
- меҳнатнинг муҳим вазифаси ўқувчиларда шериклик муносабатларини, жамоавийлик, ўзаро ёрдам ҳамда талабчанликни шакллантиришдан иборат;
- меҳнат тарбияси омил сифатида ҳаётини ўзликни англаш ва касбни тўғри танлашга имкон беради.

«Меҳнат тарбияси», «меҳнат таълими», «меҳнатга мухаббат», «касбга йўналтириш» тушунчалари ўзаро алоқадор ҳисобланади аммо, уларнинг ҳар бири ўз хусусиятига эга.

Меҳнат тарбияси бу инсоннинг меҳнат фаолияти ахлоқий фазилатлари учун зарур. Кенг маънода (жамиятда) – меҳнатга муносабатни инсон руҳияти асоси сифатида мақсад томон йўналтириб шакллантириш, юқори онгли ҳамда ҳар томонлама ривожланган фуқарони тарбиялаш. Янада торроқ маънода (педагогикада) – меҳнат тарбияси бу мақсадга йўналтирилган, мактабдаги таълим билан чамбарчас боғлиқ жараён дир. Меҳнат таълими жараёнида меҳнат фаолиятига нисбатан ижобий муносабат шаклланади (жамиятга фойдали меҳнат қилишга тайёргарлик ва лаёқатлилиқ, меҳнат натижалари учун маъсулиятни англаш, жамоат қизиқишларини шахсий қизиқишлардек қабул қилиш лаёқати, меҳнатга доир масалаларни ҳал қилишга нисбатан виждонан ва ижодий муносабатда бўлиш). Яъни, кичик ёшдаги мактаб ўқувчиларини меҳнатга тарбиялаш бу уларда бажараётган ишига нисбатан виждонан муносабатда бўлиш жараёнини шакллантириш, уларда ташаббусни, ижодиётнинг намоён бўлиши, янада юқори натижаларга эришишга интилишдан иборат дир.

Меҳнат таълими. Биз биламизки, меҳнатга нисбатан ижобий муносабатни шакллантиришни мувофиқ меҳнат маҳорати ва билимларига мос таълимсиз амалга ошириб бўлмайди. Шу маънода, меҳнат таълими у ёки бу меҳнат турининг амалий усулларини эгаллашга, меҳнат маҳорати ва билимларини шакллантириш ва мукаммаллаштиришга йўналтирилган махсус ташкиллаштирилган педагогик жараён сифатида намоён бўлади. *Касбий йўналтирилганлик* педагогик категория сифатида ўқувчиларнинг турли касблар ва меҳнат турлари билан танишиш жараёнини ва мавжуд мойиллик ва қобилиятларга мос равишда келажак касб ҳамда мутахассилиқни танлашда уларга ёрдам беришни англади.

Ушбу педагогик тоифаларни таққослаб, шуни қайд этиш лозимки, меҳнат қилишга тарбиялаш тушунчаси меҳнат таълими ҳамда касбга йўналтирилганлик билан таққосланганда анча кенг маънони англади. Кейингилари унинг таркибий қисми сифатида намоён бўлади. Аммо, махсус

ролларни бажарган ҳолда ушбу барча жараёнлар ўзаро боғланган ҳамда уларнинг муваффақиятли амалга оширилишида мактаб ўқувчиларида меҳнатни севишни шакллантиришга ёрдам беради.

Меҳнаткашлик меҳнатга тарбиялаш, меҳнат таълими ва касбга йўналтирганликнинг натижаси ҳисобланади ҳамда мустаҳкам эҳтиёж-мотивация муҳити, меҳнатнинг қайта шаклланадиган - чуқур тарбиявий кучи тушунчаси (билим ва ишонч), ҳар қандай зарур ишни сидқи дилдан бажара олиш ва интилиш, меҳнат жараёнида дуч келадиган тўсиқларни енгиб ўтишда ирода кучини намоён қилиш сифатида характерланадиган шахсий фазилат сифатида намоён бўлади.

Меҳнат фаолияти унинг барча таркибий қисмлари билан бирга кичик мактаб ёшидаги болаларга хос, аммо у ўз хусусиятларига эга.

Психологлар қайд этганидек, кичик ёшдаги ўқувчининг ўзини тутиши кўпинча икки турдаги ҳолат (сабаб) орқали аниқланади:

Биринчидан, конкрет ҳолатга кўра келиб чиқадиган фаолият, хатти-харакатлар ва қайғуришнинг ўзидан келиб чиқадиган шахсий сабабга кўра. Агар иш, меҳнат мажбуриятларини бажариш мактов билан бирга кечса, у завқ олиб келади, муваффақиятга олиб келади ҳамда яна ва яна қувонч ҳиссини туйиш учун ўқувчида меҳнатга қизиқиш, меҳнатда фаол иштирок этишга хоҳиш уйғонади. Мана шундан ўқувчининг меҳнатга ижобий муносабати шаклланади. Ўқитувчи олдида эса кичик ёшдаги ўқувчиларнинг ҳар бир иши ва ҳар бир машғулоти жозибador, қизиқарли, фойдали ва муваффақиятли бўлиши вазифаси туради.

Иккинчидан эса ижтимоий ҳолатга кўра (бурч, маъсулият, меҳнатнинг заруратини, ўзининг мажбуриятларини ва қилинган қарорларни тушуниш). Сода тушунчалар - талаблар бўлмиш «шундай қилиш керак», «шундай талаб қилинади», «бу ҳамма учун зарур», «сен мажбурсан», «меҳнат қилиш зарур» кабиларни англаб етиш мактаб ва оиладаги бутун таълимий-тарбиявий иш жараёнида шаклланади. Шунинг назарда тутиш керакки, кичик ёшдаги мактаб

Ўқувчиларида меҳнат қилишга шахсий сабаблар устунроқ бўлади, масалан: ўзига юклатилган вазифани ҳаммадан кўра яхшироқ бажариш, ўзи учун бир нима қилиш, ўз муваффақиятига қувониш, рағбатга лойиқ бўлиш ва ҳоказо. Шунинг учун, ижтимоий аҳамиятли меҳнат сабабларини кенгайтириш - жамоа учун меҳнат қилиш, бошқалар ҳақида ғамхўрлик қилиш, таъналарсиз ва виждонан меҳнат қилишни кенгайтириш муҳим.

Кичик ёшдаги ўқувчиларни меҳнатга тарбиялаш уларнинг психофизиологик хусусиятлари билан ҳам боғлиқ. Бундай ёшдагилар ҳаракатчан, фаол, ўйинга мойил, ҳаракатларга тайёр, аммо шу билан бирга тақлид қилувчан, қизиқишлари ўзгарувчан, ҳар хил ҳолатларга мослашувчан, кайфияти тез ўзгарувчан, иродаси ривожланмаган бўлишади. Буларнинг бари педагогдан жуда ҳам сифатли тайёргарликни, мавжуд усулларнинг доимий янгиланиб туришини, сарфланаётган вақтнинг тўғри тақсимланишини, турли шакл ва методларнинг астойдил танланишини, фаолият турларининг мос равишда қўлланилишини, ижобий эмоционал кайфиятнинг қўллаб қувватланишини талаб этади.

Адабиётлар

1. Мавлонова Р. А., Санақулов Х.Р., Ходиева Д.П. Меҳнат ва уни ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Т.; ТДПУ. 2007 йил.
2. Санақулов Х.Р., Ходиева Д.П. Бошланғич синфларда қоғоздан амалий ишлар. Ўқув-методик қўлланма. Т.: Наврўз. 2013 йил.
3. Технология: Учебник для 2 класса / Х.Р. Санақулов, Д.П. Ходиева, А.Р. Санақулова – Т.: «Sharq», 2018 – 80 стр.
4. Технология: Учебник для 3 класса / Х.Р. Санақулов, Д.П. Ходиева, А.Р. Санақулова – Т.: «Sharq», 2019 – 80 стр.
5. Коньшева, Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов и колледжей / Н.М. Коньшева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. – 296 с.

6. Синебрюхова, В.Л. Урок технологии в начальной школе: учеб. пособие / В.Л. Синебрюхова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 124 с.

www.tdpu.uz

www.pedagog.uz

www.ziyonet.uz

www.lex.uz

www.bilirn.uz

www.gov.uz